

Universidad
Rey Juan Carlos

Facultad
Ciencias Jurídicas y Sociales

TRABAJO FIN DE MÁSTER

EDUCANDO EN ECONOMÍA CIRCULAR CON TECNOLOGÍA INMERSIVA

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

RECICLAJE EN REALIDAD VIRTUAL

SUPUESTO PRÁCTICO PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP E
IDIOMAS

PROCESOS Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

2020-2021

Apellidos y Nombre del Alumno/-a

Sánchez Acedo, Alberto

Apellidos y Nombre Tutor/-a del TFM:

Gértrudix Barrio, Manuel

1. Planteamiento

En este documento se pueden encontrar todos los recursos necesarios para acercar a los alumnos de 4º de la ESO la práctica del reciclaje y en qué consiste el modelo de la economía circular. Se propondrá un caso práctico para que los estudiantes se sensibilicen en la práctica del reciclaje y la necesidad de ejercerla en su día a día. Para los docentes, se plantearán tanto los contenidos teóricos a explicar, como los recursos y materiales necesarios para llevar a cabo la intervención didáctica.

1.1. Contextualización

El objetivo de esta didáctica es servir como herramienta educativa que ayude a concienciar para frenar el impacto medioambiental que la sociedad actual está generando. La práctica del reciclaje es una manera de conseguirlo, ya que está al alcance de todos y es un objetivo que se pretende fomentar desde la escuela.

Para concienciar y sensibilizar a los alumnos, se opta por la aplicación de la tecnología inmersiva en el proyecto. Esta tecnología servirá de apoyo para generar en ellos un sentimiento de pertenencia al entorno, permitiendo situarles como espectadores en primera persona. Además, la tecnología inmersiva, en este aspecto, se entiende como la manera de llevar el proyecto a los alumnos, es decir, el *storytelling*, o lo que es lo mismo, el cómo contar una historia. Lo importante del *storytelling* no es el contenido, sino la forma en transmitir ese contenido para que el mensaje llegue de la mejor manera, en este caso, a los alumnos, y les estimule para que el recuerdo y los valores enseñados les perduren en el tiempo (Sánchez Acedo, 2019).

1.2. Contexto teórico

Para que los alumnos adquieran un contexto en lo que se refiere al reciclaje y economía circular, en primer lugar, se les ofrece un acercamiento teórico que comprende la información sobre qué es el reciclaje y la economía circular.

- **Reciclaje.** Se entiende por reciclaje el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos, y que de otro modo serían desechados como basura (BBVA, 2021).
- **Economía circular.** Nuevo modelo económico que busca mantener los materiales, los productos y sus componentes en procesos circulares, mediante los cuales pueden ser reintegrados en la cadena de valor una vez terminada su vida útil (Marcet, Marcet & Vergés, 2018).

A continuación, para que la práctica del reciclaje se realice de forma correcta y ordenada, se explica detalladamente cómo se ha de desarrollar. En este caso, se explican los distintitos tipos de residuos, así como en qué contenedor deben ir cada uno de ellos. De esta manera, se establece la siguiente clasificación:

- **Contenedor amarillo.** En este contenedor se deben depositar los residuos plásticos tales como botellas de agua y envases plásticos, así como envases metálicos y de aluminio como latas de refresco o de conserva.
Es importante indicar que en este contenedor no deben ir ciertos residuos tales como bolígrafos, calculadoras, cepillos de dientes, cubiertos metálicos, tuberías PVC o juguetes y material escolar de plástico. Todos estos materiales, a pesar de ser de plástico, no deben ir en este contenedor, sino que estos productos deben ir al punto limpio tal y como indican las guías de reciclaje de Ecoembes¹².
- **Contenedor verde.** Aquí se debe depositar cualquier botella de vidrio, como por ejemplo botellas de vino o envases de vidrio propios de tarros de mermeladas o vegetales, así como productos de cosmética personal, como frascos de colonia. Al igual que en el contenedor amarillo, se tiende a confundir los residuos que deben depositarse. En este caso, en el contenedor verde no deben depositarse bombillas ni copas ni vasos de cristal, ni tampoco espejos o cristales de ventanas.
- **Contenedor azul.** Residuos de papel y cartón como cajas de cartón que embalan productos como electrodomésticos, cajas de zapatos, periódicos, libros o libretas. Es importante aclarar que las cajas de cartón de comida, como por ejemplo las cajas de pizzas no deben depositarse en este contenedor, ya que siempre contienen y quedan restos orgánicos de comida, así como aceites grasos. Tampoco deben depositarse en este contenedor papel plastificado como adhesivos o fotos, ni servilletas sucias o pañales.
- **Contenedor marrón.** Residuos biodegradables de alimentos, como restos de carne, verdura o fruta, entre otros. Como se mencionaba antes, las cajas de pizza que contienen restos de alimentos no deben depositarse en el contenedor azul, pero sí en el contenedor marrón, así como papeles y cartón con restos de aceite o grasas. Lo que no se debe depositar aquí son colillas, cigarrillos, o pelusas y polvo

¹ Ecoembes (2018). *¿Dónde tirar los bolígrafos?* Recuperado de: <https://ecoembesdudasreciclaje.es/donde-tirar-los-boligrafos/>

² Ecoembes (2021). *Guía para reciclar más y mejor.* Recuperado de: <https://www.ecoembes.com/sites/default/files/guia-con-contenedor-residuos-organicos.pdf>

de barrer, así como pañales o residuos de curas domésticas como algodón, vendas, gasas, compresas o mascarillas.

- **Contenedor gris o verde oscuro.** Este contenedor se destina a los residuos que no son reciclables, así como objetos que se mencionaban antes tales como pañales, copas y vasos de cristal, fotografías, cerámica, vajilla, cubiertos, juguetes... Estos residuos no son reciclables. Estos cubos son los característicos que son grises con la tapa naranja.

Por último, cabe añadir que hay otros tipos de contenedores, como el contenedor blanco, el cual está destinado a las farmacias en los que se depositan medicamentos caducados o inservibles. A este contenedor se le conoce como Punto SIGRE³. El contenedor rojo está destinado a desechos peligrosos como baterías o pilas, insecticidas o restos hospitalarios. Y el contenedor naranja, que es menos frecuente, recoge el aceite de cocina usado.

Por último, es importante hacer referencia al término de punto limpio, que son instalaciones públicas destinadas a recoger los residuos que no se pueden depositar en los contenedores, tales como mobiliario o electrodomésticos, así como los residuos que se mencionan anteriormente y que no se corresponden con ningún contenedor, como juguetes de plástico o bolígrafos.

Para ofrecer esta información de manera más visual, se presenta la siguiente infografía:

³ SIGRE (2020). *Recicla en el punto SIGRE de la farmacia*. Recuperado de: <https://www.sigre.es>

Figura 1. Infografía contenedores de reciclaje. Fuente: elaboración propia.

1.3. Temporalización

La intervención didáctica educativa se plantea para llevarse a cabo en dos sesiones de una hora de duración cada una de ellas.

En la siguiente tabla se contempla que todos los estudiantes dispongan de gafas de Realidad Virtual para visualizar los vídeos de forma simultánea. No obstante, si es necesario y los recursos así lo requieren, el visionado se puede hacer por grupos de estudiantes, lo que ocasionará que la temporalización de la didáctica se alargue.

ELEMENTOS	SESIÓN	TEMPORALIZACIÓN
Contexto teórico	1	1 hora
Explicación teórica de los vídeos	2	15'
Visionado de vídeos	2	15'
Evaluación	2	30'
TOTAL	2 sesiones	2 horas

Tabla 1. Temporalización de la didáctica. Fuente: elaboración propia

1.4. Visionado de vídeos inmersivos

Una vez explicados los conceptos teóricos, se da paso a la exposición de vídeos inmersivos de carácter sensibilizador que se podrán ver con gafas de Realidad Virtual. En las siguientes tablas se recogen los vídeos propuestos para enseñar a los alumnos (Tabla 2) y el material que el docente necesita (Tabla 3):

La visualización de estos vídeos pretende aproximar a los estudiantes a la necesidad del reciclaje y sensibilizarles sobre el impacto medioambiental que los residuos generan en el medioambiente.

TÍTULO DEL VÍDEO	LINK	DURACIÓN	RESUMEN	OBSERVACIONES	JUSTIFICACIÓN TEÓRICA ACADÉMICA
GREENPEACE "Océanos sin plásticos"	https://www.youtube.com/watch?v=8SstCWwcd7E&t=7s	2:15	Se parte de una vista del océano. Posteriormente, el espectador se traslada, en primera persona, a una isla de basura de plástico. Se explica que lo que se consume termina en el océano. Se termina en un supermercado para explicar que es el principal lugar donde se obtienen los plásticos que posteriormente terminarán en alguna isla de basura.	Locución.	Concienciar a los alumnos de la necesidad del reciclaje situándoles en primera persona en un entorno real, una isla de basura. Explicar la amenaza de los océanos y de las especies marinas debido a los residuos. Reflexionar sobre los plásticos y, como consumidores, tenerlo en cuenta a la hora de comprar.
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN 360 GRADOS	https://www.youtube.com/watch?v=XWNKqElnyao	4:54	Comienza con la visita a distintos entornos naturales. Posteriormente, al igual que en el vídeo anterior, se sitúa al espectador en distintas localizaciones donde se ven residuos.	No tiene sonido ni locución. Aparece texto que el profesor deberá referir y explicar.	Concienciar a los alumnos de la cantidad de residuos que se generan y el impacto medioambiental que conlleva.
Limpieza en 360° de la Playa Metamorfosis, en el Peloponeso En Portada	https://www.youtube.com/watch?v=v gbc QQU lo CA	2:10	Visita a las playas del Peloponeso en las que un grupo de niños está recogiendo y limpiando el plástico proveniente de Atenas que contamina las playas y el mar.	No tiene locución. Aparece texto que el profesor deberá referir y explicar.	Incitar y promover en los alumnos diferentes prácticas para el cuidado del medioambiente.
360 degrees deep dive into the oceans	https://www.youtube.com/watch?v=KxcqjSrGUgg	2:13	Visita por los océanos y la vida submarina. Se reflexiona sobre la importancia del cuidado de los océanos.	Locución en inglés. ⁴	Sensibilizar sobre el cuidado de los océanos y la vida marina.

					Es necesario la visualización y comprensión de los vídeos anteriores para el buen entendimiento de este.
360° virtual reality Scotland expedition #EndOceanPlastics	https://www.youtube.com/watch?v=02IWWnMQi94	3:27	Visita por distintas islas escocesas. Se reflexiona cómo la contaminación ocasionada por el plástico afecta a estos lugares y a las especies que las habitan.	Locución en inglés. ⁵	Sensibilizar sobre el cuidado del medioambiente y cómo puede afectar nuestra actividad como consumidores.

Tabla 2. Vídeos propuestos para la didáctica. Fuente: elaboración propia.

⁴ Traducción: La Tierra ocupa 2/3 partes de la superficie terrestre y Greenpeace lleva 45 años protegiendo los océanos y la vida en ellos. En la actualidad, se descubren cada día nuevas especies de plantas y animales. El mundo submarino es inmenso y debemos protegerlo porque nos proporciona comida y la mitad del oxígeno que respiramos. Nuestros océanos están en crisis debido a la sobrepesca y a la basura que se arroja al océano cada día. Además, hay una enorme preocupación provocada también por el cambio climático. Todo ello, supone una gran amenaza para la vida de los océanos, desde los corales hasta los delfines, pasando por las tortugas marinas, todos ellos están todos en riesgo y, en conclusión, nosotros. Nosotros, los humanos, creamos estos problemas, pero podemos arreglarlo, al igual que hace Greenpeace con sus campañas de protección de las reservas marinas y la pesca controlada. Estamos peleando contra el cambio climático. Juntos podemos proteger nuestros océanos. Únete.

⁵ Traducción: Bienvenido a la cubierta del barco de Greenpeace Beluga II. Estás navegando por las Islas Hébridas Interiores de Escocia. Estamos en una expedición científica para estudiar el impacto de la contaminación del plástico en la vida marina. Estas aguas son un punto de acceso para los tiburones que les quitan terreno a delfines, ballenas y focas y es hábitat de 20 especies diferentes de aves marinas. Aquí, puedes ver a nuestro equipo de investigación utilizando equipamiento para tomar muestras de agua de mar. Nuestro equipo tomó alrededor de 50 muestras de agua marina en el que se encontraron contaminación de plástico en la mayoría de ellas. Estamos ahora en Bass Rock, descrita como una de las maravillas de vida salvaje en el mundo por Sir David Attenborough y puedes ver el porqué. Sobre 150 gaviotas y alcatraces viven aquí y es la mayor colonia del mundo. Estamos ahora en Canna, esta playa escocesa raramente es visitada por gente, pero, como puedes ver, está gravemente contaminada por plástico. La contaminación se puede ver por todos lados: botellas de plástico, bolsas, contenedores de plástico rotos y basura de pesca cubren este entorno. Tardará cientos de años en degradarse. Bienvenidos a Shiant Isles, la última localización de nuestro viaje. Estas islas son famosas por sus grandes colonias de aves marinas. Mira arriba, puedes ver a los frailecillos dando vueltas por el cielo encima de mí. Todos estos pájaros dependen del océano para la comida y para que crezcan sus crías, pero, su hábitat está bajo la amenaza de la contaminación del plástico. Debemos protegerlo. Juntos necesitamos un impulso de los gobiernos y corporaciones para abordar la contaminación ocasionada por el plástico. Juntos podemos proteger todas las vidas salvajes que viven aquí. Gracias por unirte a este canal.

MATERIAL	MODELOS	OBSERVACIONES
Gafas de Realidad Virtual o <i>headsets</i>	Hay varios modelos, entre los que destacan: BlueBee Gafas VR ZEISS VR ONE Plus Hay opciones más económicas como las Google CardBoard, que son gafas de cartón de fácil montaje capaces de incorporar un <i>smartpone</i> .	Para evitar confusiones y equivocaciones que son comunes cuando se habla de gafas de Realidad Virtual, cabe aclarar que hay varios tipos de cascos o <i>headsets</i> . Se pueden diferenciar, a grandes rasgos, las gafas que proyectan imágenes con una pantalla incorporada, y las gafas a las que se le incorpora una pantalla, como la de un <i>smartphone</i> . En nuestro caso, las gafas que se requieren para esta didáctica no proyectan ninguna imagen, sino que las imágenes las proyecta el <i>smartphone</i> . Por ello, se proponen modelos de gafas de RV para <i>smartphones</i> .
Smartphone	Los <i>smartphones</i> de los estudiantes pueden utilizarse.	Deben tener el tamaño adecuado para incorporarse a las gafas de RV. La mayoría de <i>smartphones</i> en el mercado cuentan con el tamaño adecuado.
Conexión a Internet	Acceso a la plataforma de YouTube para el visionado de los vídeos propuestos.	

Tabla 3. Material necesario para el funcionamiento de la didáctica. Fuente: elaboración propia.

1.5. Evaluación

Para concluir el supuesto práctico, se plantea un trabajo a los alumnos en el que deben realizar una reflexión donde expongan qué han aprendido con esta didáctica. Esto, también tendrá un valor para los docentes, en el que recibirán *feedback* por parte de sus estudiantes para ver qué aspectos mejorar de la intervención, así como si han entendido lo que se propone.

Para que realicen la reflexión, se enuncian las siguientes preguntas, a modo de ejemplo, que les pueden ayudar a la realización del mismo. Se contempla primordialmente, el aspecto del reciclaje, pero deberán reflexionar también sobre el *storytelling* inmersivo:

- ¿Qué residuos generáis en vuestras casas? ¿Qué hacéis con ellos y dónde los depositáis? ¿Estáis de acuerdo con la práctica del reciclaje?
- ¿Es el reciclaje la mejor práctica a la que podéis aspirar para contribuir a generar menos impacto medioambiental? ¿Qué otras se os ocurren y que estén a vuestro alcance?
- ¿Es inservible lo que tiramos a la basura? ¿Por qué creéis que se generan tantos residuos?
- ¿Creéis que la tecnología inmersiva os ha servido para tener una mayor concienciación?

1.6. Tabla resumen

CONTEXTUALIZACIÓN			
Nombre de la didáctica	Asignatura o asignaturas a la que se dirige	Etapa	Temporalización
“Reciclaje en Realidad Virtual”	<ul style="list-style-type: none"> - Biología y Geología. Bloque 3. Ecología y Medioambiente. - Cultura Científica. Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente - Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. Bloque 4. Calidad de vida. Bloque 5. Nuevos materiales. 	4º ESO	2 sesiones – 2 horas
Resumen de la didáctica		Lugar de consulta	
<p>La didáctica propuesta presenta un contexto teórico sobre la economía circular y la buena práctica del reciclaje. Se explicará cómo reciclar de manera adecuada y se alentará a los alumnos a que lo instauren en su vida cotidiana. Se les mostrará el paradigma actual y cuál es la realidad en la que viven. Para la consecución de estos objetivos, la didáctica se apoya en material audiovisual sensibilizador en formato de vídeos inmersivos 360°, que serán proyectados en el aula con gafas de Realidad Virtual.</p>		Zenodo	

CONTENIDOS	OBJETIVOS	METODOLOGÍA
<ul style="list-style-type: none"> - Contexto teórico sobre el reciclaje y la economía circular. - Acercamiento teórico de las gafas de Realidad Virtual y tecnología inmersiva para la correcta visualización de vídeos inmersivos 360°. 	<ul style="list-style-type: none"> - Concienciar de la importancia del reciclaje y cuidado del medioambiente. - Dar a conocer el paradigma medioambiental actual. - Fomentar la buena práctica del reciclaje. - Sensibilizar, mediante tecnología inmersiva, del impacto medioambiental actual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Clase magistral teórica. - Visualización con gafas de Realidad Virtual de los vídeos propuestos. - Realización de un trabajo reflexivo por parte de los alumnos.
RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS		
<ul style="list-style-type: none"> - Aula con pizarra y sistema de proyección digital (vídeo y audio). - Ordenador para la presentación de los contenidos. - Conexión a Internet para acceder a los vídeos propuestos. - Móviles <i>smartphones</i> para colocarlos en las Gafas de VR. - Gafas de VR. 		

EVALUACIÓN	
Instrumentos de evaluación	Criterios de evaluación
Trabajo o reflexión teórica.	<p>Se ha comprendido en qué consiste la economía circular y el reciclaje.</p> <p>Se han comprendido los distintos residuos que existen y en qué contenedor de reciclaje deben depositarse cada uno de ellos.</p> <p>Se ha comprendido que el reciclaje es una actividad que uno mismo puede realizar.</p> <p>Se ha realizado una reflexión crítica y personal sobre la didáctica explicada.</p> <p>Se da una valoración personal.</p>

Tabla 4. Tabla resumen. Fuente: elaboración propia.

1.7. Presentación

A continuación, se muestra una presentación, a modo de PowerPoint, para que los docentes puedan emplearla en sus sesiones, si así lo desean:

Reciclaje en Realidad Virtual

Biología y Geología. 4º ESO

Economía circular

- Definición: modelo económico que busca mantener los materiales, los productos y sus componentes en procesos circulares, mediante los cuales pueden ser reintegrados en la cadena de valor una vez terminada su vida útil (Marcet, Marcet & Vergés, 2018).

Economía circular vs Economía lineal

- Pretende sustituir al modelo económico actual: la economía lineal de usar y tirar.
- En la economía lineal se generan una gran cantidad de residuos con un alto poder contaminante.
- Los hábitats más perjudicados son los mares y océanos, donde se generan islas de basura o islas de plástico.

Islas de basura o de plástico

- Aglomeraciones de residuos plásticos no biodegradables en los mares y océanos contaminando sus aguas y perjudicando la vida de las especies marinas.
- Alrededor de 8 millones de toneladas de plástico se arrojan a los mares y océanos cada año.

Islas de basura o de plástico

- De los mares y océanos depende gran parte de la actividad humana. Por lo tanto, nos estamos perjudicando a nosotros mismos.

Islas de basura o de plástico

Isla de plástico

Localización y tamaño de las mayores islas de plástico en La Tierra

Economía circular

- Comprometido con el medio ambiente.
- Pretende frenar el impacto de la contaminación del plástico.
- Poner en la cadena de valores los residuos mediante el reciclaje.

Reciclaje

- Práctica principal de la economía circular.
- Definición: se entiende por reciclaje el proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlos en nuevos productos, y que de otro modo, serían desechados como basura (BBVA, 2021).
- Existen distintos tipos de contenedores para llevar a cabo la tarea del reciclaje.

Reciclaje. Contenedor amarillo

- Se puede depositar: residuos plásticos como botellas de agua, envases plásticos, metálicos y de aluminio como latas de refresco o de conserva.
- No se puede depositar: bolígrafos, calculadoras, cepillos de dientes, cubiertos metálicos, tuberías PVC, juguetes, material escolar de plástico. (Esto se llevará al Punto limpio).

Reciclaje.
Contenedor
amarillo

RESIDUOS PLÁSTICOS

Reciclaje. Contenedor verde

- Se puede depositar: botellas de vidrio, botellas de vino, tarros de mermeladas o vegetales, frascos de colonia.
- No se puede depositar: bombillas, copas de cristal, vasos de cristal, espejos o cristales de ventana.

Reciclaje. Contenedor verde

VIDRIOS

Reciclaje. Contenedor azul

- Se puede depositar: papel y cartón. Cajas de zapatos, periódicos, libros, libretas.
- No se puede depositar: cajas de cartón con restos de comida como las cajas de pizza, papel plastificado, fotos, adhesivos, servilletas sucias.

Reciclaje.
Contenedor
azul

PAPEL Y CARTÓN

Reciclaje. Contenedor marrón

- Se puede depositar: restos biodegradables de alimentos, restos de carne, verdura, fruta. Cajas de pizza, servilletas sucias.
- No se puede depositar: colillas, cigarrillos, pelusas, polvo, vendas, mascarillas, productos de higiene.

Reciclaje.
Contenedor
marrón

RESIDUOS ORGÁNICOS

Reciclaje. Contenedor gris o verde oscuro

- Se puede depositar: residuos no reciclables. Como copas y vasos de cristal, fotos, cerámica, vajilla, cubiertos...

Reciclaje.
Contenedor
gris o verde
oscuro

NO RECICLABLES

Reciclaje. Contenedor blanco, rojo, naranja

- Contenedor blanco o Punto SIGRE: en las farmacias, para medicamentos caducados o inservibles.
- Contenedor rojo: desechos peligrosos, baterías, pilas, insecticidas...
- Contenedor naranja: menos frecuente, aceite de cocina usado.

Reciclaje. Contenedor blanco, rojo, naranja

Reciclaje. Punto limpio

- Instalaciones públicas destinadas a recoger los residuos que no se pueden depositar en los contenedores.
- Por ejemplo: mobiliario, electrodomésticos, biomasa...

Reciclaje en Realidad Virtual

- Gafas de Realidad Virtual: Dispositivo en forma de casco que permite reproducir contenido inmersivo de Realidad Virtual en el que el espectador ve únicamente las imágenes que se proyectan sin percibir el entorno en el que se encuentra.

Reciclaje en Realidad Virtual

- Se proyectarán vídeos para sensibilizar de la importancia del reciclaje.
- Necesario colocar vuestro teléfono móvil en las gafas de Realidad Virtual.

Vídeo. Greenpeace “océanos sin plásticos”

- La gran mayoría de lo que se compra en el supermercado acaba en los océanos.
- Se ve en primera persona cómo es una isla de basura o de plástico.
- Esto supone una amenaza para los océanos y la vida marina.
- Reflexionar sobre el reciclaje y el consumo de productos plásticos.
- Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=8SstCWwcd7E&t=7s>

Vídeo. La contaminación ambiental en 360 grados

- Se vuelve a ver cómo es de grande una isla de basura.
- Impacto medioambiental en nuestros ecosistemas.
- Lima genera 8000 toneladas de basura diaria. Solo se recicla el 1% de esta cantidad.
- Se arrojan al mar 8 millones de toneladas cada año.
- Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=XWNBKqEInyao>

Vídeo. Limpieza en 360º de la Playa Metamorfosis, en el Peloponeso

- Se pueden realizar actividades como la limpieza de las playas recogiendo plástico.
- El 80% de la basura que contamina las playas y mares es plástico.
- Esta basura puede tardar 500 años en descomponerse.
- Enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=vghbcQQUIoCA>

Vídeo. 360 degrees Deep dive into the oceans

- Se ve cómo viven y deberían vivir las especies marinas en su hábitat.
- Los océanos son muy importantes para los seres humanos, ya que proveen de comida y de gran parte del oxígeno que respiramos.
- Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=KxcqjSrGUgg>

Vídeo. 360º virtual reality Scotland expedition #EndOceanPlastics

- Visita por distintas islas escocesas.
- Muchas de ellas están contaminadas por plástico.
- Muchas especies viven aquí y su hábitat se ve amenazado por la contaminación.

- Enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=02IWWnMQi94>

Reflexión personal